

UFPA
Universidade Federal do Pará

2º PARECER TÉCNICO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NA REGIÃO TRANSAMAZÔNICA E XINGU: DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA, PARTICULARIDADES REGIONAIS E REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Autores:

Dinar Duarte Vasconcelos (UEPA)¹
Hermes Fonseca de Medeiros (UFPA)²
Assis da Costa Oliveira (UFPA)³
Denis Vieira Gomes Ferreira (UFPA)⁴
Antônio Carlos de Lima (UFPA)⁵
Érika Fernandes Costa Pellegrino (UFPA)⁶
Amanda Caroline Duarte Ferreira (UFPA)⁷
Juarez Antônio Simões Quaresma (UEPA)⁸

Altamira/PA
20 de julho de 2020

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	3
2. Destaques do parecer	4
3. Caracterização da população da região da Transamazônica e Xingu.....	4
3.1 Análise das particularidades da Covid-19 nas populações indígenas e ribeirinhas	7
3.1.1. Indígenas que vivem nas aldeias.....	7
3.1.2. Indígenas que vivem nas cidades.....	9
3.1.3. Ribeirinhos que vivem em áreas de reservas.....	10
3.1.4. Ribeirinhos que vivem fora de área protegida	11
3.1.5. Comunidades quilombolas em Porto de Moz.....	12
3.2. Recomendações específicas para os contextos indígenas, ribeirinhos e quilombolas.....	13
4. Índices de isolamento social na região Transamazônica e Xingu	14
5. Rede de assistência hospitalar na região Transamazônica e Xingu	19
5.1. Cenário atual da rede hospitalar com a pandemia Coronavirus	20
5.2. Ações em execução para contenção da pandemia da Covid-19	21
5.3. Cenário esperado após abertura do Hospital de Campanha e 10 novos leitos de UTI no Hospital Regional	23
5.3.1. Leitos Clínicos Covid-19.....	23
5.3.2. Leitos de UTI para paciente com Covid-19	23
6. Padrões epidemiológicos região Transamazônica e Xingu	23
6.1. Padrões epidemiológicos de Altamira.....	27
7. Recomendações gerais.....	30
8. Referências	32
9. Equipe de trabalho	35
Anexo 1	37

1. Apresentação

O vírus Sars-CoV-2 rapidamente infectou centenas de milhares de pessoas nas capitais do Brasil. O crescimento rápido e contínuo de casos confirmados e óbitos provocados pela doença, assim como a sobrecarga dos serviços de saúde têm sido noticiados diariamente. Após a expansão inicial registrada principalmente nas grandes cidades, a Covid-19 seguiu a rota de interiorização, onde os casos confirmados seguem em curva ascendente.

Nos municípios da região Transamazônica e Xingu, o primeiro caso de óbito por Covid-19 foi registrado em 2 de maio de 2020, 45 dias depois do primeiro registrado na capital do estado, . A partir daí ocorre a fase inicial, com maiores números de óbitos por Covid-19 nos três municípios ribeirinhos (Porto de Moz, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu), que se encerrou por volta do final de maio. Até a publicação deste parecer, considera-se a segunda fase, caracterizada pelo aumento do número de óbitos diários entre os habitantes da cidade polo regional, Altamira. Enquanto isto, os demais municípios da região, distribuídos ao longo da Rodovia Transamazônica (BR-230), têm mantido baixa incidência de óbitos (conforme apresentado no primeiro parecer, assim como nos boletins da SESPA).

Várias medidas de contenção da transmissão da doença incidiram sobre estes municípios, por meio de 15 decretos estaduais, 91 municipais e duas medidas judiciais impostas a partir de ações do MPF e MPE (uma ação de cada um deles), estabelecendo medidas de higiene e isolamento social, incluindo restrições de circulação de habitantes (*Lockdown*) em algumas cidades, disponibilização de EPI's, programa de atendimento domiciliar (atende em casa) para população na capital, medidas de austeridade fiscal, convocação de profissionais de saúde das residências médicas, criação de linhas de apoio financeiros, etc. Além das medidas de prevenção da transmissão também foram adotadas medidas para a expansão da rede de atendimento hospitalar.

Os municípios da região Transamazônica e Xingu diferem quanto a aspectos geográficos (vias de acesso e distribuição da população), demográficos, culturais e econômicos, que potencialmente têm grande influência nas taxas de transmissão, morbidade e mortalidade por Covid-19. A cidade de Altamira, destaca-se entre os municípios por ter maior extensão territorial, população residente e oferta de serviços de saúde de média e alta complexidade, assim como por apresentar cenário de vulnerabilidade social de diversos grupos (reassentados, ribeirinhos, quilombolas e

indígenas) já impactados por conflitos regionais e grandes empreendimentos implantados (por exemplo UHE Belo Monte).

Neste parecer, apresentamos algumas características relacionadas a esses grupos, assim como atualizações das projeções feitas no primeiro parecer, como também os efeitos após a determinação do *Lockdown* na transmissão da Covid-19 e análises sobre o isolamento social da região. Essas informações foram obtidas pela equipe do Grupo de Trabalho do Componente “Saúde” - CEFORM XINGU, através do projeto: “ A saúde nos municípios impactados com a implantação da hidrelétrica de Belo Monte”, que investiga a dinâmica das doenças transmissíveis e não transmissíveis na AID e AII. A equipe é formada por pesquisadores de diversas áreas de conhecimento da Universidade do Estado do Pará e Universidade Federal do Pará que atuam de forma interdisciplinar na abordagem da saúde na região.

2. Destaques do parecer

1. Atualização das projeções epidemiológicas da Covid-19 e os efeitos após lockdown em Altamira;
2. Análise das particularidades da Covid-19 nas populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas;
3. Análise dos índices de isolamento social na região Transamazônica e Xingu;
4. Rede de assistência hospitalar da cidade de Altamira.

3. Caracterização da população da região da Transamazônica e Xingu

A região da Transamazônica e Xingu é composta por nove municípios – oficialmente organizados na região sudoeste paraense – sendo eles: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Destes, o município de Altamira é considerado polo regional, sendo sede para oferta dos principais serviços de saúde que atende a região.

A análise de dados demográficos e o perfil social, econômico e cultural da população residente nestes municípios, oportuniza uma melhor compreensão das especificidades regionais e municipais que podem afetar a dinâmica de disseminação da Covid-19 no território.

Em relação aos aspectos demográficos, as informações organizadas no quadro 1 a seguir, abordam o quantitativo populacional geral de cada município da região

conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). Apresenta-se também a distribuição da população residente por três faixas etárias, conforme organização do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ADHB, 2020), mas ressalva-se que a estratificação etária foi feita com base nos dados originais do Censo do IBGE de 2010, e não estão atualizados para 2020.

Quadro 1. Quantitativo populacional e distribuição por faixa etária

Município	População geral atualizada	População menor de 15 anos	População entre 15 aos e 64 anos	População com mais de 65 anos
Altamira	114.594	30.291 (30,57%)	64.430 (65,03%)	4.354 (4,39%)
Anapu	27.890	7.357 (35,81%)	12.533 (61,01%)	653 (3,18%)
Brasil Novo	15.086	4.737 (30,19%)	10.095 (64,23%)	858 (5,47%)
Medicilândia	31.597	8.672 (31,73%)	17.598 (64,40%)	1.058 (3,87%)
Pacajá	47.706	13.909 (34,79%)	24.434 (61,12%)	1.636 (4,09%)
Porto de Moz	41.135	14.481 (42,65%)	18.405 (54,20%)	1.070 (3,15%)
Senador José Porfírio	11.658	4.908 (37,62%)	7.727 (59,23%)	410 (3,14%)
Uruará	45.476	14.715 (32,85%)	28.416 (63,44%)	1.658 (3,7%)
Vitória do Xingu	15.134	4.110 (30,60%)	8.745 (65,11%)	576 (4,29%)
Total	350.276	103.180	192.383	12.273

FONTES: IBGE (2020) e ADHB (2020).

A população total da região sudoeste do Pará corresponde a 4,07% da população do Estado do Pará, estimada em 8.602.865 de pessoas, conforme dados do IBGE, atualizados até 2019 (IBGE, 2020). Observa-se, também, que a configuração de faixa etária da demografia regional é de presença preponderante de pessoas adultas, com baixos percentuais para pessoas idosas. Os nove municípios são semelhantes quanto a estrutura etária. Mas cabe indicar que, no caso de municípios afetados pelo fluxo migratório desencadeado pela implantação da UHE Belo Monte, especialmente Altamira e Vitória do Xingu, as estimativas populacionais do IBGE podem não condizer com a real dimensão demográfica (OLIVEIRA, 2016).

No quadro 2, abaixo, faz-se uma análise de dados relativos à densidade populacional e ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios.

Quadro 2. Painel com índices de condição de vida dos municípios da região

Município	Densidade	IDHM	IDH Educação	ID_Longevidade	IDH_Renda	Saneamento	Água Encanada
Altamira	0,62 hab/km ²	0,665	0,548	0,811	0,662	65,31%	86,79%
Anapu	1,73 hab/km ²	0,599	0,371	0,788	0,563	24,33%	84,69%
Brasil Novo	2,47 hab/km ²	0,613	0,451	0,809	0,632	28,69%	81,02%
Medicilândia	3,30 hab/km ²	0,582	0,408	0,800	0,605	52,48%	80,48%
Pacajá	2,38 hab/km ²	0,515	0,338	0,746	0,541	26,99%	79,89%
Porto Moz	1,95 hab/km ²	0,503	0,322	0,770	0,512	32,09%	60,63%
Senador J. Porfírio	0,90 hab/km ²	0,514	0,338	0,754	0,533	28,69%	75,20%
Uruará	4,15 hab/km ²	0,589	0,420	0,798	0,609	47,60%	79,48%
Vitória do Xingu	4,35 hab/km ²	0,596	0,451	0,792	0,594	45,34%	80,48%

FONTES: IBGE (2020) e ADHB (2020).

A densidade populacional é considerada baixa em comparação com outras regiões do estado e do Brasil, mas há de se considerar o fato dela estar mais ligada à grande extensão territorial da maioria dos municípios, o que gera a dispersão da população pelo território, ainda que nas sedes urbanas de cada localidade a concentração populacional seja maior.

O outro dado que o quadro 2 aborda está relacionado ao índice que busca analisar a qualidade de vida nos municípios, isto é, o IDH, com base na análise de dados sobre a educação escolar, a geração de renda e a longevidade da população. Em relação ao IDHM, o índice geral dos municípios, apenas Altamira (0,665) possui um IDH maior do que o do Estado do Pará (0,646) e está abaixo do IDH do Brasil (0,727). Todos os demais municípios estão com IDH abaixo da média estadual e nacional. Importante ressaltar que a composição deste índice não expressa a realidade regional. Quanto, ao IDH da educação escolar, esse aparece como o pior aspecto avaliado entre os três que compõe o índice.

Por último, percebe-se que o saneamento básico ainda não é assegurado à maior parte das populações dos municípios da região. Mesmo Altamira e Medicilândia, municípios que apresentam índices superiores a 50%, não apresenta o funcionamento e qualidade esperado. A não universalização do acesso ao saneamento básico, ainda que em termos de água encanada a situação seja melhor, ocasiona a precarização das condições de vida e saúde, e tem forte relação com a disseminação da Covid-19. No caso dos municípios de Altamira e de Vitória do Xingu, por conta da implantação da UHE Belo Monte, o saneamento básico passou a ser uma das condicionantes

ambientais do empreendimento, com meta de instalação de tubulação e serviço de tratamento do esgoto, além da demora de instalação, até hoje, não está acessível à totalidade das residências que deveriam ser atendidas com o serviço (ISA, 2015)..

3.1. Análise das particularidades da COVID-19 nas populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas

A região de Altamira conta com diversos grupos indígenas e ribeirinhos distribuídos pelo território, inclusive na área urbana que devem contar com atenção especial no enfrentamento à pandemia de Covid-19. No caso do atendimento às populações que vivem em regiões distantes dos grandes centros, as limitações em relação a acesso a profissionais de saúde e meios de comunicação, além das particularidades territoriais, culturais e de modos de vida, trazem uma complexidade que requer atuação interinstitucional e participação de representantes das próprias comunidades.

Podemos pensar em 4 situações bastante diversas entre si para o atendimento às populações indígenas e ribeirinhas da região: (1) os indígenas que vivem em aldeias; (2) os indígenas que vivem na cidade; (3) os ribeirinhos que vivem em áreas de reserva extrativista; (4) os ribeirinhos que vivem fora de área protegida. (5) as comunidades quilombolas.

3.1.1. Indígenas que vivem nas aldeias

A população indígena que vive em aldeias conta com o atendimento específico de um subsistema de Saúde Indígena estruturado para os atendimentos em campo, remoções e monitoramento quando estão na cidade. Os atendimentos em campo são realizados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Altamira, que atende a uma população de 4.400 (quatro mil e quatrocentos) indígenas, segundo dados obtidos no Sistema de Informação da Saúde Indígena em 30/05/2020.

Esses indígenas estão distribuídos entre dez etnias: Xikrin, Kayapó, Juruna, Arara, Arara da Volta Grande, Asurini, Xipaya, Kuruaya, Araweté e Parakanã, distribuídas em 81 aldeias. Entre essas aldeias, há 37 UBS que contam com técnicos de enfermagem para atendimento em área. Para o enfrentamento a Covid-19, foi contratada ainda uma equipe de resposta rápida com 2 técnicos de enfermagem e 1 enfermeiro - além da equipe multiprofissional que já trabalhava com estes grupos.

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) publica diariamente um boletim epidemiológico a partir de informações obtidas junto a cada um dos trinta e quatro (DSEI). Em 09/07/2020, o Distrito de Altamira contava com 148 casos confirmados, sem ainda nenhum óbito registrado por Covid-19. No Brasil todo, são 9.190 casos confirmados, e 193 óbitos entre indígenas.

A dispersão territorial desses grupos, juntamente com a evacuação precoce (antes do início da transmissão comunitária de Covid-19 no município de Altamira) tem facilitado para que os números de casos não tenham ocorrido de maneira generalizada. Observa-se que uma comunicação efetiva entre comunidade e agentes de saúde, preferencialmente com mediação e atuação de instituições que apoiem esse trabalho como ONGs, Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Universidade Pública tem sido fundamental para auxiliar nos repasses de informação quanto a prevenção, medidas de cuidado e isolamento, sinais e sintomas de casos suspeitos, indicação de testagem e monitoramento.

Entende-se que os grupos indígenas apresentam historicamente maior susceptibilidade a vírus respiratórios, com altas mortalidades em pandemias, especialmente nos casos de grupos de recente contato (Nota Informativa nº 279/2018-CGPNI/DEVIT/SVS/MS). Isso associado à baixa disponibilidade de leitos para atender à região aponta para uma situação de alerta local, apontando a necessidade de revisão de estratégias de enfrentamento para populações tradicionais, oferecendo suporte e acompanhamento para casos leves e moderados no interior das aldeias, evitando remoções desnecessárias e superlotação da Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI), ao mesmo tempo em que sejam removidos precocemente casos com potencial de gravidade, devido a baixos recursos e alto tempo de remoção em algumas aldeias.

Por isso, foi elaborado um plano de enfrentamento local, que contou com apoio de diferentes instituições comprometidas com a saúde indígena, como o IBAMA, Instituto de Conservação do Meio Ambiente “Chico Mendes” (ICMBio), FUNAI, Secretarias de saúde municipais e estadual, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Instituto Socioambiental (ISA) e UFPA, além de capacitação de profissionais do DSEI para aplicação do protocolo.

É fundamental considerar ainda a questão de proteção territorial, barreiras sanitárias e segurança alimentar, bem como a cobertura às questões de saúde não

relacionadas a Covid-19, de forma que a população não se sinta pressionada a deixar o território e expor-se a risco ao retornar às comunidades.

Também deve-se atentar para a necessidade de alas específicas nos hospitais, visitas com todos os cuidados sanitários necessários para auxiliar na tradução (linguística e cultural), respeito e valorização da medicina tradicional e dos ritos funerários tradicionais, cabendo aos profissionais de saúde informar riscos e elaborar juntamente às comunidades planos de redução de riscos de contágio devido a esses procedimentos.

3.1.2. Indígenas que vivem nas cidades

A população indígena na área urbana de Altamira no censo de 2010 foi registrada em 3.711 pessoas. Provavelmente este número é subestimado, pois trata-se de população que vinha crescendo: houve uma taxa de crescimento de 20% referente ao período entre 2000 e 2010 (SIMONI; DAGNINO, 2016). Nesses dados ainda não estão contabilizados habitantes indígenas de outros municípios da região, onde também vivem famílias indígenas.

Ao contrário da população que vive em aldeias, estes grupos não contam com políticas de saúde específicas, e as taxas de infecção por Covid-19 e mortalidade não são contabilizadas pela SESAI. Nas fichas de notificação de casos suspeitos ou confirmados também não há campo específico para etnia, e assim não temos uma mensuração realista dos números de indígenas infectados ou óbitos entre indígenas por Covid-19 devido a essa particularidade.

Lembrando que a questão de considerar apenas as particularidades dos indígenas que vivem em aldeias é uma injustiça histórica, pois viola o direito à autoidentificação dos sujeitos, garantido na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e à garantia do direito à diferença relacionado à sua identidade étnica, e não ao local onde vivem. Em Altamira, o reconhecimento desses grupos é recente por processos de fortalecimento dos movimentos indígenas e enfrentamento a preconceitos locais. Os indígenas que vivem em cidade têm particularidades étnicas e culturais, e circulam também entre as aldeias de seus parentes. Considerando a circulação do vírus, os cuidados com isolamento nas aldeias dependem também de um manejo adequado dos casos entre os indígenas que vivem na cidade, realçando a artificialidade da separação desses grupos em nossas articulações de políticas públicas.

3.1.3. Ribeirinhos que vivem em áreas de reservas

As comunidades ribeirinhas, em geral, possuem problemas de logística devido à ausência do acesso rodoviário, sendo a via fluvial muitas vezes o único meio, em que os auxílios, os atendimentos de saúde demoram cerca de até três dias para serem ofertados nas localidades distantes. Nesse sentido, os atendimentos tornam-se precários, seja pela demora do atendimento ou pela ausência de médicos ou outros profissionais de saúde.

Isso é intensificado na região da Transamazônica e Xingu com o estabelecimento de diversos projetos de desenvolvimento ao longo dos últimos 40 anos, responsáveis pelo avanço do desmatamento e impactos no modo de vida das comunidades. Com a construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, a região sofreu com diversos impactos na saúde, a começar pelo aumento populacional sem um acompanhamento do aumento de infraestrutura. Isso traz repercussões dentro das Reservas Extrativistas (RESEX) da Terra do Meio, que não foram consideradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da obra, e conseqüentemente não foram contempladas nas condicionantes mitigatórias.

Três das RESEX da região integram a Rede de Cantinas, com apoio da Rede Xingu+ e do Instituto Socioambiental (ISA), e através dessas parcerias e associações de moradores, têm conseguido melhor articulação no enfrentamento à pandemia, com produção de material informativo em áudio e impresso, garantindo segurança alimentar e conseguindo financiamento para contratação de mais técnicas de enfermagem para atendimento, identificação de casos suspeitos, monitoramento e testagem nas próprias comunidades.

Diante desse cenário, uma das estratégias utilizadas é a implementação da Telemedicina como instrumento facilitador de acesso à saúde para essas realidades de dificuldade de acesso. A Faculdade de Medicina do Campus Universitário de Altamira/UFPA, tem auxiliado na articulação e oferecido atendimentos nessa modalidade, via internet e rádio, com a disponibilidade de um grupo de médicos e de estudantes para discutir casos com as técnicas de enfermagem em campo. Buscando evitar remoções desnecessárias, que consistiriam em risco à saúde pela possibilidade de contaminação, atendendo casos de questões clínicas comuns como doenças infecciosas, crônicas e pré-natal, bem como identificar casos suspeitos de Covid-19, monitorizar os pacientes e indicar remoções quando necessárias.

Até o dia 09/07/2020 não havia casos suspeitos dentro das RESEX, ainda que em locais de acesso como a Comunidade Maribel, haja relatos de casos. Não há também possibilidade de registro oficial de casos entre essas comunidades nos bancos de dados oficiais, restando a consulta às próprias comunidades.

3.1.4. Ribeirinhos que vivem fora de área protegida

A região do Xingu, incluindo o reservatório da UHE Belo Monte tem uma constituição histórica e territorial complexa, e marcada recentemente por mudanças intensas com a instalação da hidrelétrica e ameaça da instalação de Belo Sun. A negligência histórica dessas comunidades, inclusive na questão da oferta a saúde, é uma das portas de entrada dos empreiteiros, que trazem promessas de melhoria e acesso que as obras poderiam trazer. Os processos de remoções forçada com registro de diversas violações de direitos humanos, demora no cumprimento de determinações relacionadas a reassentamentos, e mesmo denúncias de processos de reintegração de posse em plena pandemia fazem com que este seja um grupo extremamente vulnerável. Tais questões foram devidamente apontadas em carta aberta de diversas organizações e movimentos sociais endereçada ao poder público em março de 2020 (CARTA ABERTA, 2020).

Há dificuldades de infraestrutura, sem unidades de saúde funcionando em área, sem planos de remoção ou monitoramento nem acesso a meios de comunicação estáveis, sendo o rádio amador a principal via de comunicação. Há ainda uma situação de insegurança alimentar, principalmente com as mudanças da dinâmica hidrológica após a instalação da UHE Belo Monte, que tanto leva a alagamentos ou secas em períodos imprevistos que pioram a agricultura, quanto a escassez de peixes. Quando as pessoas provenientes dessas comunidades vêm à área urbana para atendimentos de saúde, muitas vezes não podem esperar o tempo necessário para coletas de exames ou retorno médico, pois suas criações e plantações ficaram nas ilhas.

Há articulações políticas entre diferentes comunidades que vêm cobrando ações específicas nestes territórios. O MPF de Altamira cobrou ações das secretarias de saúde de todos os municípios da região referentes a expedições de saúde *in loco*, além de melhoria das estruturas de comunicação e medidas de segurança alimentar.

Assim como é o caso de outros grupos vulneráveis, não há estatística oficial quanto ao percentual dos casos confirmados em cada município que sejam provenientes das comunidades ribeirinhas fora de áreas de proteção.

3.1.5. Comunidades quilombolas em Porto de Moz

A existência e a autoidentificação de populações negras rurais como comunidades quilombolas na região do município de Porto de Moz, foi, durante muito tempo, negada pela sociedade local e até pela academia.

Segundo Alves e Oliveira (2015), de cinco comunidades quilombolas, denominadas de Maripi, São Francisco do Buiuçú, Perpétuo Socorro do Tauerá, São Raimundo do Taperu e Sagrado Coração de Jesus do Turú – com exceção de Maripi, todas as demais trazem no nome a informação da santidade católica de principal devoção local. Estão localizadas ao longo do rio Xingu, a partir da sede urbana de Porto de Moz em direção a Senador José Porfírio. Estas comunidades constituíram, em 2007, a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombola Tauerá, Buiçu, Taperu e Turu e Parte de Moradores do Maripi, para fortalecer as mobilizações sociais e luta pela titulação da terra, ainda não efetivada.

Segundo dados do Instituto de Terras do Pará (ITERPA, 2020), esta é a situação demográfica de cada comunidade: Tauerá vivem nove famílias, num total de 40 pessoas; Buiuçú possui 15 famílias e 57 pessoas, ocupando 16 casas; Taperú conta com 28 famílias, totalizando 80 pessoas, em 28 casas; Turú possui 23 famílias, com 85 pessoas e 23 casas; e, Maripi, conta com 15 famílias.

Cabe informar que, até hoje, a Prefeitura Municipal de Porto de Moz não reconhece as comunidades como quilombolas (FURTADO, 2020a). Esta situação está relacionada ao conflito atual entre as comunidades quilombolas e a Prefeitura no tocante ao fechamento das escolas municipais existentes em cada comunidade, ocorrido em 2018, e sem consulta prévia às comunidades. Por isso, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com ação civil pública para exigir a realização de consulta prévia e a reabertura das escolas municipais (FURTADO, 2020b).

Alves e Oliveira (2015) indicam, em relação à pesquisa etnográfica que realizaram na comunidade de Taperu, a existência de conflitos com latifundiários e comerciantes do município por conta da reivindicação pelo direito à terra, mas há, também, conflitos internos entre as famílias residentes, em que, sobretudo às

evangélicas, não aceitam a titulação coletiva do território, pois almejam ter a propriedade individual e não se reconhecem como quilombolas.

Devido à dificuldade de contato com lideranças e membros das comunidades quilombolas, não se obteve informações a respeito do impacto sofrido em decorrência da pandemia da Covid-19 e do isolamento social, mas se entende que ao menos a situação da educação escolar e de sua retomada nas comunidades deve ser um ponto que precise de orientações específicas de saúde, além da realização de processos de consulta prévia.

Por outro lado, sabe-se que, ao contrário de indígenas que vivem em aldeias e possuem serviços específicos ou articulações interinstitucionais para o acesso à serviços de saúde culturalmente adequados, no caso das comunidades quilombolas isto inexistente, o que certamente agrava a vulnerabilização de seus membros.

3.2. Recomendações específicas para os contextos indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Frente ao reconhecimento da multiplicidade e complexidade territorial e cultural, é fundamental a atuação dos diferentes responsáveis pela oferta à saúde entre populações tradicionais que vivem na região de Altamira, incluindo as secretarias municipais e estadual de saúde, DSEI, FUNAI, ICMBio, DPE/PA e o MPF, além do apoio de ONGs e da Universidade, com atuação ainda dos movimentos sociais e órgãos de regulação social.

Reitera-se a importância de manter uma boa comunicação quanto à situação epidemiológica da pandemia de Covid-19, bem como medidas sanitárias e características clínicas, com a criação de espaços de acolhimento e atendimento das particularidades dessa população, incluindo as práticas de medicina tradicional. A tomada de decisões complexas, como em relação a ritos funerários, deve sempre ser tomada em comum acordo com as comunidades envolvidas.

As equipes que forem atuar em campo devem seguir rigorosos protocolos de isolamento e testagem, bem como uso de EPIs em todos os atendimentos, levando em conta o risco que a entrada de pessoas provenientes de fora daquele território podem ter de introduzir o vírus no contexto comunitário. Isso deve se estender para serviços técnicos, e devem-se reforçar planos de gestão territorial, já que a presença de grileiros, madeireiros e mineradores têm sido um risco à vida desses grupos.

A remoção dos casos de maior risco ou gravidade deve ser pensada e garantida pelos órgãos competentes, já que a falta de acesso aos serviços de saúde de maior complexidade é a principal causa de óbitos evitáveis por Covid-19.

Ressalta-se ainda a importância de buscar mensurar os números de contaminados e óbitos dos grupos que não entram nas estatísticas oficiais, como uma importante medida epidemiológica para compreensão do processo de saúde-doença nessas comunidades, com elaboração em tempo hábil de planos de manejo e contingência.

Por último, é importante que se estabeleça um plano de atendimento integral à saúde das comunidades quilombolas da região de Porto de Moz, assegurando a consulta prévia e o respeito às suas medicinas tradicionais.

4. Índices de isolamento social na região Transamazônica e Xingu

A Covid-19 é uma doença que ainda não possui tratamento medicamentoso cientificamente comprovado, porém outras medidas não farmacológicas são defendidas e se mostram eficientes na prevenção da doença e são adotadas em vários países visam reduzir o impacto da epidemia na saúde da população (Figura 1).

Figura 1: Mitigação de gripe pandêmica com e sem medidas não farmacológicas

FONTE: Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2007.

Na figura, observa-se dois possíveis cenários diante de uma pandemia de gripe, o primeiro seria a curva epidêmica com alto número de casos e grande demanda

de cuidados de saúde na rede de assistência, o segundo seria o baixo número de casos com demanda compatível com atendimento na rede de assistência em saúde. Este cenário foi amplamente divulgado nas mídias sociais brasileiras visando alertar a população sobre a necessidade de adoção dessas medidas.

As medidas consistem em higiene pessoal com ênfase nas mãos, uso de máscaras, descontaminação de ambientes, alimentos ou área de contato, distanciamento e isolamento social, e ações que deveriam ser realizadas pela equipe de vigilância em saúde de cada território que consiste em identificação de casos suspeitos através de rastreamento pela busca ativa, testagem para confirmação, isolamento de casos confirmados, identificação e acompanhamento de contactantes e orientações sobre medidas de distanciamento em ambiente de convivência (FERRETI *et al.*, 2020; CHU *et al.*, 2020).

Dentre todas as medidas, o distanciamento e isolamento social se tornaram exigências obrigatórias determinadas por decreto em muitos estados e municípios do Brasil. O homem é um ser social e suas interações sociais são essenciais para manter sua saúde, no entanto o isolamento social implica em mudanças no padrão de comportamento humano.,

Uma pesquisa de opinião realizada por Bezerra *et al* (2020) sobre a percepção do isolamento social durante a pandemia de Covid-19, atingiu 16.440 respondentes através de questionário eletrônico (Google Forms). O resultado indicou que o convívio social era mais afetado entre pessoas com maior escolaridade e renda (45,8%) e problemas financeiros em pessoas de baixa escolaridade e renda (35%), e pessoas que residiam em piores condições de habitação tinham menor tempo de isolamento (73, 9%). Eles concluíram que a percepção quanto ao isolamento social como medida de mitigação da pandemia, varia conforme a renda, escolaridade, idade e sexo, e as pessoas acreditam ser a medida de controle mais indicada para o enfrentamento da Covid-19.

Em países em que se manteve o distanciamento social de no mínimo 1 metro e meio de pessoa a pessoa, os efeitos da pandemia foram menores que países cujo limite mínimo não foi adotado (CHU *et al*, 2020).

Outro fator importante acerca do isolamento social muito discutido atualmente é suas implicações sobre a saúde mental da população. Há relatos de aumento nas manifestações de crises de ansiedade, pânico, depressão e outros transtornos diante do estresse gerado pelo risco de contaminação, incertezas, desemprego, rompimento

da rede de apoio social entre outros motivos, como medidas a OMS divulgou um guia de cuidados para a saúde mental durante a pandemia da Covid-19.

Estima-se que o isolamento e o distanciamento social praticado no Brasil até o início do mês de junho tenham reduzido o número de mortes em até 42%, o que representa cerca de 10 mil vidas poupadas no período (VALENTI *et al*, 2020).

No Brasil, as políticas de distanciamento e isolamento social foram disseminadas em todas as unidades da federação, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). Estados e municípios emitiram decretos regulamentando tais medidas, tornando obrigatório o uso de máscaras em vias públicas e espaços fechados, assim como o distanciamento social e isolamento social, cujo segundo passou a ser monitorado em todos os estados.

No Estado do Pará, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP) passou a emitir boletins diários com os índices de isolamento social, nos 144 municípios paraenses atualizando diariamente os dados. Estes dados são repassados pela empresa de tecnologia INLOCO que utiliza algoritmos de geolocalização para obter dados de isolamento social, adquiridos em polígonos de todas as regiões do IBGE.

Os níveis de isolamento social na região da Transamazônica e Xingu (Gráfico 1), mostra a média da variação dos índices de isolamento social dos municípios da região durante o período de 20 de maio e 15 de julho de 2020, com valores de 36% a 51%, representando níveis baixos para um controle eficaz da Covid-19. Nesse gráfico está evidenciada a linha de tendência da média móvel (linha tracejada vermelha), que é uma média dos dados a cada 7 dias. Essa linha de tendência demonstra um decréscimo nos níveis de isolamento social na região até o dia 25 de junho, seguido de leve aumento. O baixo nível de isolamento social em toda a região sugere ser umas das prováveis causas da rápida expansão da infecção e superlotação dos leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), situado em Altamira.

Gráfico 1: Evolução do índice de Isolamento Social na Região da Transamazônica e Xingu, Pará

FONTE: INLOCO/SEGUP-PA, 2020.

O destaque nesse parecer é para o município de Altamira (**Gráfico 2**), que mantém restrição de circulação de pessoas e serviços desde o início de março. Várias manifestações têm sido realizadas em prol da manutenção da suspensão das atividades não essenciais, foram ajuizadas ações civis públicas pelo MPPA e MPF diante do anúncio pela Prefeitura Municipal de Altamira de possível retorno as atividades.

No município de Altamira, o percentual de isolamento social da população apresenta grande variação durante os dias da semana, alcançando níveis mais elevados aos domingos, chegando a 60% somente no primeiro domingo do período de *lockdown* (28/05 a 08/06), ressalta-se que o recomendado seria 70% de isolamento social durante todo este período para ter impacto efetivo na pandemia. Vale ressaltar que houve um aumento no índice de isolamento social durante o *lockdown* e logo após seu término, os índices reduziram, variando entre 38% e 52%, demonstrando eficácia do *Lockdown* como medida de prevenção da Covid-19.

Ressalta-se a SEGUP/PA não emitiu boletim de isolamento social para o município de Altamira e Região em quatro dias desse período. Para sanar esta situação foi calculado a média dos respectivos dias da semana das três semanas

anteriores. A média móvel (linha tracejada vermelha) do gráfico 2 também demonstra uma tendência decrescente nos níveis de isolamento social no município de Altamira.

Gráfico 2: Evolução do índice de isolamento social no município de Altamira, Pará, entre os dias 20 de maio e 15 de julho de 2020

*Os níveis representados pela cor vermelha são críticos, nas cores verdes são desejáveis para conter a COVID-19.

FONTE: INLOCO/SEGUP-PA, 2020.

A baixa adesão de parte da população ao isolamento social, distanciamento social e quarentena, acrescido da oferta insuficiente do número de leitos de alta complexidade, proporciona aumento nos números de casos de Covid-19, e consequentemente, possível lotação dos leitos de UTI disponíveis na região.

O não cumprimento das medidas de prevenção e controle impossibilita a flexibilização e abertura dos serviços considerados não essenciais, implicando sobre a economia e atividades laborais do comércio. São preocupantes essa indisposição de parte da população em atender medidas como uso de máscaras, distanciamento e isolamento social pois, desencadeia acúmulo de novos casos, lotação dos leitos de UTI disponíveis e consequentemente, adoção de medidas mais rígidas pelo poder público, manutenção do fechamento do comércio que implica sobre a renda e trabalho da população.

5. Rede de assistência hospitalar na região Transamazônica e Xingu

O número de hospitais, conjuntamente ao número de leitos hospitalares, são indicadores importantes para determinar os recursos de saúde disponíveis para a população e, conseqüentemente, a capacidade de atendimento em alta e média complexidade de um país ou de uma região (FBH; CNSAÚDE, 2019 p.11).

Observando que para o cálculo da necessidade de leitos hospitalares de um determinado local ou região é levado em consideração vários indicadores apresentados pela Portaria MS nº 1631 de 1 outubro de 2015. No entanto para facilitar a compreensão utilizaremos a estimativa pela densidade demográfica da região, que estabelece para leitos gerais a necessidade de 3 leitos por 1.000 habitantes e 1 leito de UTI para cada 10 mil habitantes.

A população estimada para 2019 (IBGE) da região da Transamazônica e Xingu, é de 350.276 mil habitantes, onde seria necessário ter 1.050 leitos para atendimento adequado de toda a população atual dos municípios. No entanto existem apenas 455,. Em relação aos leitos de UTI seria necessários 35 leitos, porém só existe 20 leitos disponíveis, com déficit de 15 leitos (Tabela 1).

A rede hospitalar da região é composta por 10 hospitais públicos, sendo dois deles localizados no município de Altamira e 1 hospital privado, também localizado no mesmo município. O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) de Altamira é referência para o atendimento em alta complexidade para todos os 9 municípios da região.

Ao analisarmos a disponibilidade de leitos no Sistema Único de Saúde (SUS), observamos um déficit significativo de leitos na região, evidenciando restrita oferta de leitos SUS, para garantir suporte hospitalar de toda a região em tempo oportuno, a situação é mais preocupante no município de Altamira que possui um déficit de 169 leitos.

Tabela 1. Comparativo da disponibilidade por tipo de leitos e necessidade da Região Xingu 2020

Tipo de Leito	Existentes	Necessários	Déficit
GERAL	455	1050	595
UTI	20	35	15

FONTE: DATASUS, 2020.

5.1. Cenário atual da rede hospitalar com a pandemia Coronavirus

A expansão da transmissão do Sars-CoV-2, o aumento do número de casos confirmados da Covid-19 e o déficit de leitos da região, tem ocasionado enorme pressão sobre o sistema de saúde dos municípios, principalmente na oferta de leitos para pacientes graves afetados pelo Covid-19 e demais enfermidades já frequentes na região.

As secretarias municipais de saúde da região tiveram que adotar medidas para reorganizar seu sistema de saúde, com certa restrição, a fim de se evitar a propagação do vírus, com remodelação da organização interna dos hospitais, de modo a evitar a contaminação dos demais pacientes internados.

As ações executadas pelos municípios para garantir atendimento inicial aos pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 no seu estágio inicial tem propiciado menor agravamento dos casos e conseqüentemente menor número de encaminhamentos, porém ainda existe uma demanda alta para casos graves de Covid-19 e outras enfermidades que devido ao grave déficit de leitos rotineiramente provoca desassistência hospitalar em tempo oportuno aos pacientes, conforme apresentado no gráfico 3.

Gráfico 3. Ocupação de Leitos por Covid-19 na rede hospitalar da região XINGU entre dia 10 de maio e 03 de julho de 2020 em números absolutos

FONTE: Adaptado BOLETIM de 06 de julho SESP, 2020.

O HRPT é o único hospital com disponibilidade de leitos de UTI e perfil para assistência de alta complexidade na região. E nesse contexto epidemiológico da Covid-19 foi necessário realizar adequação de sua estrutura de funcionamento para tentar suprir a alta demanda existente, são elas:

- 1- Suspensão dos atendimentos ambulatoriais e de exames desde o final do mês de março;
- 2- Ampliação da capacidade de internações de pacientes graves com Covid-19 com suporte ventilatório para mais 9 leitos;
- 3- Estabelecimento de 18 leitos clínicos para pacientes Covid-19, isolando os referidos leitos dos demais pacientes não Covid-19.
- 4- Ampliação de 10 novos leitos de UTI que entrarão em funcionamento com previsão até o dia 15/07/2020.

O Hospital Municipal São Rafael é referência em obstetrícia, neonatologia, internações clínicas e cirúrgicas, com perfil de assistência de média complexidade e possui porta aberta para atendimento à população indígena e ribeirinha do município de Altamira. Para atender a demanda atual, realizou ampliação de 22 leitos clínicos específicos para pacientes com Covid-19.

As referidas adequações hospitalares realizadas em toda a região vêm ocasionando diminuição do acesso de pacientes com outras enfermidades, exceto as urgências e emergências, porém os atendimentos ambulatoriais e de cirurgias eletivas foram todas suspensas, provocando uma enorme demanda reprimida de pacientes que necessitam de atendimento hospitalar na região

5.2. Ações em execução para contenção da pandemia da Covid-19

A elaboração pela 10ª Centro Regional de Saúde do Plano de Contingência Hospitalar (SESPA, 2020) estabelece as seguintes metas:

- 1- Contratualização de 30 leitos da rede privada para retaguarda hospitalar para pacientes não Covid-19, possibilitando o esvaziamento de duas enfermarias do Hospital Regional de Altamira para a instalação de 10 novos leitos de UTI (meta em execução);
- 2- Aquisição de equipamentos de UTI para o HRPT e equipamentos diversos para os municípios da região, DSEI e ribeirinhos (meta em processo licitatório);

3- Custeio de 10 novos leitos do HRPT de Altamira com início de funcionamento até 15/07/2020 (meta em execução (quadro 3) a seguir mostra a discriminação e valores do consolidado de equipamentos a serem adquiridos para suprir a demanda.

Quadro 3. Custos e equipamentos a serem adquiridos para os hospitais do município de Altamira

CONSOLIDADO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS					
UNIDADE ATENDIDA	Equipamentos	Quant		v.unit	v.total
Hospital Regional da Transamazônica	Ventilador pulmonar microprocessado	15	R\$	70,000,00	R\$ 1,050,000,00
	Ventilador pulmonar de transporte microprocessado	10	R\$	45,000,00	R\$ 450,000,00
	Monitor multiparamétrico	15	R\$	43,000,00	R\$ 645,000,00
	Bomba infusora para terapias medicamentos parenterais	45	R\$	7,000,00	R\$ 315,000,00
SUB-TOTAL					R\$ 2,460,000,00
Hospital Municipal do Mutirão	Analizador de PH e gases Sanguíneos	1	R\$	105,921,35	R\$ 105,921,35
	Analizador bioquímico automático - A15	1	R\$	50,000,00	R\$ 50,000,00
	Analizador de hematologia	1	R\$	40,000,00	R\$ 40,000,00
SUB-TOTAL					R\$ 195,921,35
DSEI	Cilindro de para gás oxigênio 10m³	34	R\$	1,536,00	R\$ 52,224,00
	Regular de pressão para cilindro de oxigênio	34	R\$	300,00	R\$ 10,200,00
	fluxometro para cilindro de oxigênio	34	R\$	69,02	R\$ 2,346,68
	Umidificar para sistema de oxigenoterapia	80	R\$	33,10	R\$ 2,648,00
SUB-TOTAL					R\$ 67,418,68
AMORERI	Cilindro de para gás oxigênio 10m³	13	R\$	1,536,00	R\$ 19,968,00
	Regular de pressão para cilindro de oxigênio	13	R\$	300,00	R\$ 3,900,00
	fluxometro para cilindro de oxigênio	13	R\$	69,02	R\$ 897,26
	Umidificar para sistema de oxigenoterapia	13	R\$	33,10	R\$ 430,30
SUB-TOTAL					R\$ 25,195,56
TOTAL GERAL DA NOVA PORPOSTA					R\$ 2,748,535,59
SALDO DISPONÍVEL PARA AQUISIÇÃO					R\$ 3,242,900,00
SALDO RESIDUAL					R\$ 494,364,41

FONTE: Plano de Contingência Hospitalar do 10º CRS, março de 2020.

O polo regional de Altamira também contará com um Hospital de Campanha (HC) já instalado inaugurado dia 17/07/2020, com 50 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Outra unidade hospitalar entrará em funcionamento para atendimento de pacientes Covid-19 no distrito de Castelo de Sonhos, com previsão de inauguração até o dia 18/07/2020 e contará com 30 leitos clínicos para atendimento de Covid-19.

5.3. Cenário esperado após abertura do Hospital de Campanha e 10 novos leitos de UTI no Hospital Regional

5.3.1. Leitos Clínicos Covid-19

- 50 leitos no Hospital de Campanha em Altamira: Referência Covid-19 para toda a região;
- 30 leitos no Hospital de Castelo de Sonhos: Referência Covid-19 para os distritos de Castelo e Cachoeira da Serra.
- 22 leitos no Hospital Municipal São Rafael: Referência Covid-19 para população indígena e ribeirinha.

5.3.2. Leitos de UTI para paciente com Covid-19

- 10 leitos no Hospital de campanha de Altamira: Referência Covid-19 para toda a região;
- 19 leitos Hospital Regional de Altamira : Referência Covid-19 para toda a região;

Os Hospitais de Campanha no Brasil foram adotados como medida de urgência para estabelecer uma retaguarda para atendimento hospitalar, com ofertas de novos leitos para pacientes com Covid-19 leves e moderados.

O Ministério da Saúde definiu regras para o financiamento de hospitais de campanha, com responsabilidade de implantação a estados e municípios que deve priorizar o uso de leitos clínicos e UTI já existente com possibilidade de ampliação de leitos ou contratação em rede privada. Por leito de ventilação não invasiva o MS pagará R\$ 43 mil, o equivalente a uma diária de R\$ 478,72 e terá habilitação temporária por 90 dias (BRASIL, 2020)

Destaca-se a urgência para pleno funcionamento do Hospital de Campanha para tratar os casos de Covid-19 da região. Pois, após abertura deste hospital, o HRPT de Altamira não realizará mais internações clínicas de paciente Covid-19, apenas internações de pacientes que necessitam de leitos de UTI com ou sem Covid-19, a partir de então o hospital retornará seu atendimento ambulatorial e de internações de outras enfermidades para a toda a região.

6. Padrões epidemiológicos da COVID-19 na região Transamazônica e Xingu

São apresentadas análises destinadas a descrever padrões epidemiológicos, de forma complementar ao que já vem sendo feito regularmente nos Boletins Epidemiológicos da SESPA, assim como apoiar sua interpretação. É necessário

ressaltar que a inferência de processos a partir de padrões é sempre limitada, de forma que as explicações propostas aqui, embora plausíveis, podem não corresponder ao que de fato ocorreu no período estudado.

No monitoramento de uma epidemia, a principal variável de interesse é o número de pessoas infectadas (I), assim como variáveis que medem padrões neste número, como taxas de crescimento (geralmente expressas como R), mortalidade, faixas etárias mais suscetíveis a infecções etc. No entanto, “I” não pode ser estimado diretamente, o que resulta na necessidade de escolher variáveis associadas a ele que possam ser estimadas a partir de dados disponíveis.

A Covid-19 pode ser monitorada a partir de três variáveis: resultados de testes, ocupação hospitalar e óbitos registrados. Cada uma delas têm particularidades a serem consideradas na sua utilização. Os dados disponíveis para a 10^o CRS no momento inviabilizam o aproveitamento dos resultados dos testes e limitam as inferências sobre “I” a partir das taxas de ocupação de leitos. Por esta razão, este capítulo concentra atenção nos números de óbitos.

Ao utilizar os números de óbitos é necessário ressaltar duas limitações principais. Primeiramente, por se basear em números mais baixos do que as outras duas alternativas, sofre maior influência do acaso, o que limita as análises que podem ser feitas. Em segundo lugar, temos o tempo decorrido entre cada óbito e sua inclusão em um boletim epidemiológico (esta limitação pode ser removida a partir do acesso a bases de dados, o que poderá ser feito no futuro). Assumimos que, para a maioria dos casos, este tempo de divulgação é curto, uma vez que a coleta de amostras é realizada no momento da internação, ou antes disto. De qualquer forma, atrasos, assim como o recebimento de resultados em blocos, podem resultar em padrões que sejam interpretados de forma equivocada. Esta possibilidade é comentada ao longo do capítulo.

Na **Figura 2** são apresentados os números de óbitos acumulados, deste o primeiro caso registrado na região até 15/07, por município. Como pode ser observado nos municípios às margens do Xingu, que apresentam mais óbitos, as curvas podem ser descritas por momentos de mudança de inclinação, intercalados por períodos de crescimento contínuo (retas). Por outro lado, nenhuma das curvas apresenta o formato de um crescimento exponencial. Por esta razão optamos por analisar os padrões como retas segmentadas (explicação do método no **Anexo 1**), cujos resultados são apresentados na **Figura 3** e na **Tabela 2**.

Figura 2. Números acumulados de óbitos por Covid-19 no 10º CRS. Os círculos pretos apontam mudanças de inclinação nas curvas

Figura 3. Ajustes de retas segmentadas aos números de óbitos por Covid-19 no 10º CRS. As duas linhas paralelas às curvas principais representam os limites dos intervalos de confiança (95%)

Tabela 2. Parâmetros estimados a partir do ajuste de retas segmentadas ao crescimento do número de óbitos por Covid-19 no 10º CRS

Município	R ²	Intervalos	Óbitos por semana	Explicações alternativas
Altamira	>0,99	02/5 a 30/5	0,7	-
		31/5 a 23/6	13,4	
		24/6 a 15/7	6,7	
Anapu	0,89	25/5 a 06/6	2,0	-
		06/6 a 15/7	0,8	
Brasil Novo	0,91	26/5 a 05/7	0,5	Sem segmentação e R>1; Crescimento exponencial
		06/7 a 15/7	3,9	
Medicilândia	0,90	10/5 a 25/6	0,6	Sem segmentação e R>1; Crescimento exponencial
		26/6 a 15/7	1,4	
Pacajá	0,95	10/5 a 22/5	1,9	-
		23/5 a 19/6	-	
		20/6 a 15/7	2,3	
Porto de Moz	0,95	14/5 a 14/6	4,3	-
		15/6 a 15/7	0,4	
Sen. José Porfírio	0,98	14/5 a 28/5	5,1	-
		29/5 a 09/6	2,0	
		10/6 a 15/7	0	
Uruará	0,93	03/6 a 16/6	0,4	R≈1 e um período de atraso nas notificações
		17/6 a 19/6	7,0	
		20/6 a 15/7	1,5	
Vitória do Xingu	0,96	10/5 a 01/6	0,9	R≈1 e um período de atraso nas notificações
		2/6	10,5	
		03/6 a 15/7	1,0	

FONTE: BOLETINS DA SESPA, 2020.

O excelente ajuste de segmentos de retas aos números de óbitos acumulados nos municípios do 10ºCRS significa que os padrões podem ser explicados por períodos de estabilidade no número de pessoas infectadas ($R=1$), intercalados por curtos períodos com afastamento deste valor de R . Na **Tabela 2** são apresentadas alternativas que também explicariam bem os resultados, apenas para os casos em que a adoção de outra explicação teria relevância para o monitoramento da epidemia.

Nos casos dos municípios de Uruará e Vitória do Xingu, existe a possibilidade de que a segmentação esteja associada a atrasos de notificação, o que poderá ser verificado futuramente, com utilização de informações mais detalhadas. De qualquer forma, para ambos os casos, há um período relativamente longo em que a taxa de óbitos por dia tem se mantido constante, o que significa que o R está próximo de 1, portanto, do ponto de vista prático, não existe uma dúvida importante nestes casos.

Os casos dos municípios de Brasil Novo e Medicilândia demandam maior atenção. Caso esteja havendo crescimento exponencial, o número diário de mortes tende a aumentar de forma acelerada. Ajustando o crescimento exponencial aos dados destes municípios (Brasil Novo: $Y=0,82e^{0,0413X}$; $R^2=0,90$; Medicilândia: $Y=0,71e^{0,0372X}$; $R^2=0,92$) obtivemos a estimativa de que ambos atingiriam em um mês, números de óbitos diários semelhantes aos apresentadas pelo município de Altamira em 15/6 (Brasil Novo: 5,1; Medicilândia: 5,2). Caso isto venha a ocorrer, corresponderia a níveis de mortalidade muito mais altos nestes municípios, uma vez que têm populações bem menores (cerca de 15 e 30% da população de Altamira, respectivamente).

Em termos práticos, os resultados destas análises indicam que a transmissão de Covid-19 na região, na maior parte do tempo, tem se dado de forma que cada pessoa infectada tende a infectar uma pessoa, antes de estar curada. Neste cenário, o que determina o impacto da epidemia em cada município é o número pessoas infectadas em que a epidemia se estabilizou. Ou seja, os períodos de mudança na inclinação nas curvas são períodos em que o R se afastou significativamente de 1, enquanto as retas são períodos com R próximo a 1. Esta interpretação evidencia os efeitos duradouros de períodos curtos de quebras em medidas de isolamento social.

6.1. Padrões epidemiológicos de Altamira

Para o município de Altamira, realizamos mais algumas análises e obtivemos estimativas diárias para alguns parâmetros de interesse epidemiológico: R, novos infectados, total de infectados e proporção da população imunizada. Para estas análises, foi necessário adotar estimativas para alguns parâmetros das infecções por Covid-19, a partir da literatura, a saber: tempo médio entre a contaminação e óbito: 22 dias; tempo médio entre a contaminação e a cura: 16 dias; mortalidade: 1. Considerando que as análises foram feitas a partir dos números de óbitos, só dispomos de informações sobre as novas infecções que ocorreram em um

determinado dia, depois de passados 22 dias (tempo médio para que 1% dos infectados venham a óbito), por isso nossas estimativas são referentes ao período de 17/05 a 23/06 na (**Figura 4**). As estimativas para os números de pessoas imunizadas (que já se infectaram pelo Sars-CoV-2 e tiveram tempo de apresentar imunidade por anticorpos IgG e/ou IgM) são comparados com as estimativas obtidas a partir do projeto EPICOVID19-BR (HALLAL *et al*, 2020). Detalhes das análises são apresentados no **Anexo 1**.

Figura 4. Parâmetros estimados a partir dos números de óbitos por Covid-19 em Altamira, entre 17 de maio e 23 de junho de 2020. Os pontos vermelhos correspondem ao início e ao término do período de vigência do decreto nº 1.280 de 28 de maio de 2020 “Lockdown”. Os pontos verdes correspondem aos valores estimados pelo projeto EPICOVID19-BR, a partir da testagem aleatória da população

Antes de prosseguir com a interpretação dos gráficos apresentados na **Figura 4** vale ressaltar que as estimativas apresentadas são referentes a um período anterior, mas baseadas nos dados mais recentes, assim, na comparação desses gráficos com aqueles apresentados nas **Figuras 2 e 3**, deve-se buscar correspondência com o

período de 8/6 a 15/7. Desta forma, a quebra na tendência da curva de óbitos acumulados, que a análise de segmentação de retas atribuiu ao dia 24/6 corresponde à queda no número diário de novos infectados analisada aqui, a qual pode ser atribuída ao efeito do início do *lockdown*.

Como pode ser observado na **Figura 4** o período do *lockdown* coincide com uma redução imediata e progressiva no número de novos infectados. O efeito desta diminuição das novas infecções sobre o número total de infectados na cidade demora um pouco mais para ser percebido, devido ao período de cura. O mesmo fenômeno também pode ser observado no valor de R diário, mas de forma menos clara.

Os dois picos na curva de novos infectados correspondem aos dias 14, 15, 20 e 21 de junho, que são respectivamente, domingo, segunda, sábado e domingo. Considerando atrasos das notificações de óbitos e variações nos tempos de duração da resistência dos pacientes, assim como o próprio método de análise, não seria esperado que fosse possível detectar diferenças entre as taxas de infecção entre dias úteis ou não. No entanto, esta coincidência justifica que se busque informações adicionais para investigar a possibilidade de que haja variação relevante nas taxas de infecção entre dias da semana, como estratégia para direcionamento de medidas preventivas.

Quanto à população que já foi infectada (imunizada), as estimativas obtidas a partir dos números de óbitos coincidem com as obtidas pelo projeto EPICOID19-BR. Esta coincidência corrobora a validade da forma como estimamos os números de infectados a partir dos números de mortos, inclusive a taxa de mortalidade adotada de 1%.

As principais conclusões que extraímos destes resultados são:

- 1) O *lockdown* teve efeito positivo e relevante, interrompendo um período de crescimento do número de pessoas afetadas por Covid-19, diminuindo a mortalidade de habitantes e prevenindo o colapso no sistema de saúde, que afetaria todos os municípios do 10º CRS.
- 2) A Covid-19 tem mantido valores de R próximos a 1 em Altamira, com o efeito das medidas restritivas vigentes. Caso estas medidas sejam relaxadas, sem que sejam adotadas novas medidas, que previnam contaminações de forma efetiva, o R deve voltar a ser mais do que 1, elevando as perdas de vidas por Covid-19, ameaçando o sistema de saúde como um todo e tornando mais difícil

a obtenção de uma situação de equilíbrio, com relaxamento parcial de medidas restritivas, no futuro.

- 3) As taxas de imunização da população altamirense ainda são baixas, o que indica que não se deve esperar efeito na redução da epidemia por efeito da imunidade de grupo.
- 4) Oscilações nos números de novos infectados após o fim do *Lockdown* apontam para a necessidade de revisão das medidas de prevenção da transmissão, com o intuito de garantir mais eficácia.
- 5) Os resultados corroboram a estimativa da taxa de mortalidade de 1% para o município de Altamira, o que significa que, caso a epidemia viesse a atingir a imunidade de grupo com 60% da população infectada, o número de óbitos estimado continua sendo elevado, em torno de 700 pessoas.

7. Recomendações Gerais

O quê	Como	justificativa
Estabelecimento de uma parceria entre órgãos da saúde e de pesquisa, para facilitar a realização de análises dos padrões epidemiológicos.	Estabelecendo uma rotina de transmissão de informações de dados da Covid-19, especialmente os hospitalares, para pesquisadores, com base em uma planilha simples, aprovada pelos órgãos de saúde.	Não há informações de acesso público que permitam cálculos de parâmetros relevantes para o acompanhamento epidemiológico, como: <ul style="list-style-type: none"> - Separação dos resultados de diferentes tipos de testes, por data de aplicação após o início dos sintomas, por critério utilizado para sua aplicação (sem isto os resultados dos testes não têm trazido nenhuma informação aproveitável para o monitoramento da epidemia). - Classificação dos casos de internações e óbitos, quanto ao tempo passado em cada categoria de hospitalização, sexo, faixa etária e região de origem. - Tempo decorrido entre o óbito e sua notificação.
Acesso facilitado aos boletins epidemiológicos emitidos pela 10ª CRS	Criação de canal para depósito e acesso aos boletins epidemiológicos emitidos pela 10ª CRS	Dificuldade de acesso aos boletins retroativos por falta de um espaço de referência de depósito para busca.

O quê	Como	justificativa
Capacitação de equipes de enfermagem no território e contratação de profissionais onde não há cobertura	DSEI (no caso dos indígenas) e secretarias municipais de saúde (no caso dos ribeirinhos) devem capacitar as equipes de enfermagem em área nos protocolos de identificação, diagnóstico e monitorização de casos de Covid-19 no território. Comunidades distantes dos grandes centros devem ter técnicos ou ACS/ AIS contratados para atuar em campo e evitar que toda demanda seja trazida à cidade	A maioria dos casos de Covid-19 são leves e podem receber atenção em saúde pela atenção primária, não necessitando de remoção. As remoções desnecessárias prejudicam o isolamento e aumentam o risco de contaminação no percurso e na cidade. O atendimento no território permite melhor entendimento da realidade local para orientar medidas de isolamento e cuidados a saúde.
Serviços de Telemedicina	Instalação de pontos de telefone ou internet nas comunidades para facilitar a comunicação, apoio da Faculdade de Medicina e ISA no atendimento a áreas urbanas via telefone, atendimento a comunidades das RESEX via internet ou rádio; atendimento aos indígenas em aldeia por suporte do médico do DSEI na cidade, via rádio ou telefone.	A telemedicina foi reconhecida como importante ferramenta, inclusive auxiliando a atenção primária no contexto da Covid-19. Dessa maneira é possível manter o isolamento e distanciamento social, oferecer orientações e atendimentos qualificados e possibilitar atendimento de médicos em regiões que não contam com esses profissionais em campo, respaldando ainda as condutas da equipe de campo.
Garantia de possibilidade de remoção em casos graves	DSEI (no caso dos indígenas) e secretarias municipais de saúde (no caso dos ribeirinhos) devem se responsabilizar por resgates aéreos ou via fluvial quando necessários; podem apoiar ações como oferta de combustível e embarcações necessárias à remoção dentro das próprias comunidades.	A dispersão territorial na região torna a chegada aos centros de atendimento muito demorada, e os casos mais graves de Covid-19 podem necessitar de suplementação de O2, bem como suporte clínico intensivo, necessitando de atendimento hospitalar com rapidez.

O quê	Como	justificativa
Trabalho das questões interculturais relacionadas ao processo de saúde-doença de indígenas e ribeirinhos	Participação ativa de membros das comunidades nos grupos de assistência, apoio e gestão; intermediação de profissionais familiarizados com as particularidades culturais daquele grupo; respeito aos ritos funerários e medicina tradicional.	O respeito às particularidades culturais dos povos tradicionais é uma preocupação fundamental entre profissionais que reconhecem a autonomia e protagonismo destas comunidades, buscando não repetir violências coloniais e impor modos de lidar com a vida e a morte.
Registro dos casos e óbitos de comunidades tradicionais	Campos específicos relacionados a etnia ou contextos comunitários nas fichas de atendimento do município; fornecimento de testagem para identificação de casos.	O registro é importante para a análise epidemiológica da região, compreendendo melhor processos territoriais e embasando ações mais enfáticas em determinadas comunidades
Garantia de atendimento à saúde integral de comunidades quilombolas	Estabelecendo um plano de atendimento integral à saúde das comunidades quilombolas da região de Porto de Moz, assegurando a consulta prévia e o respeitando a medicina tradicional	Dificuldade de acesso a saúde das comunidades quilombolas, que agrava a vulnerabilização de seus membros
Educação em saúde com enfoque no isolamento social e manutenção do uso de máscaras pela sociedade.	Realização e divulgação de campanhas de educação em saúde nos territórios de cobertura da Estratégia de Saúde da Família pelas equipes	Baixa adesão da população ao isolamento social e uso de máscaras em todos os ambientes.

8. Referências

ALVES, Carine Costa.; OLIVEIRA, Assis da Costa. Etnografia da educação escolar e comunitária na Comunidade Quilombola São Raimundo de Taperu: reflexões sobre identidade, direitos e conflitos. In: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés *et al.* (orgs.). Direitos Territoriais de Povos e Comunidades Tradicionais em Situação de Conflitos Socioambientais Brasília: IPDMS, p. 173-201, 2015.

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL (ADHB). Consulta. 2020. Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/>

BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al . Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p. 2411-2421, jun. 2020 . Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.1.10792020>.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico. 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>

_____. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Cidades e Estados. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>.

_____. Ministério da Saúde. DATASUS, 2020. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/> . Acesso em: 14/07/2020.

_____. Ministério da Saúde. Saúde e ambiente para as populações do campo, da floresta e das águas Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

_____. Portaria MS nº 1631 de 1 outubro de 2015. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/1913.html>.

_____. Saúde define regras e financiamento para Hospitais de Campanha. 2020 Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/saude-define-regras-e-financiamento-para-hospitais-de-campanha>

CARTA ABERTA: Medidas para combate a pandemia do coronavirus e proteção à população de Altamira – Pará, 25 de março de 2020. Disponível em: https://www.cocioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_de_enfrentamento_ao_covid-19.pdf. Acesso em: 17/07/2020.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), 2007. Centers for Disease Control and Prevention. Interim pre-pandemic planning guidance : community strategy for pandemic influenza mitigation in the United States : early, targeted, layered use of nonpharmaceutical interventions. Atlanta, GA: Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, CDC; 2007. Disponível em: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11425>.

CHU et al, Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission os SARS-CoV-2 and covid-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, vol 395 june 27, 2020. Disponível em : [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31142-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext)

FEDERAÇÃO BRASILEIRAS DE HOSPITAIS; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Relatório da Situação dos Hospitais Privados no Brasil. 2019. Disponível em: <http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2019/05/CenarioDosHospitaisNoBrasil2019CNSaudeFBH.pdf>

FERRETI, L.; WYMANT, C.; KENDALL, M.; ZHAO, L.; NURTAY, A.; ABELER-DORNER, L.; PARKER, M.; BONSALL, D.; FRASER, C. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing.

FURTADO, Victor. Prefeitura de Porto de Moz deve consultar comunidades quilombolas sobre escolas. In: O Liberal, 08 jan. 2020b.

FURTADO, Victor. Prefeitura de Porto de Moz questiona legitimidade de comunidades quilombolas. In: O Liberal, 16 jan. 2020a.

HALLAL et al. EPICOID19-BR: Evolução da prevalência de infecção por COVID-19 no Brasil: estudo de base populacional. 2020. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/18/EstudopopulacionalCOVID19BrasilProposta--1---003-.pdf>).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e Estados – Pará. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/>

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Belo Monte: não há condições para a licença de operação. Altamira: ISA, 2015.

_____. Modelo de Atenção Integral à Saúde das comunidades extrativistas isoladas geograficamente da Terra do Meio. 2013.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ (ITERPA). Quilombolas. Belém: ITERPA, 2020. Disponível em: <http://www.iterpa.pa.gov.br/content/quilombolas>

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Distrito Sanitário Especial Indígena- Altamira. Plano de contingência para infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) em povos indígenas do DSEI Altamira. 20 de março de 2020.

_____. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Informe Técnico nº 5/2020. 08 de maio de 2020.

_____. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Unidades da atenção primária indígena (uapi) da Covid-19. Brasília - DF. 25 de maio de 2020.

OLIVEIRA, Assis Costa. Belo Monte: violências e direitos humanos. Belém/PA: Supercores, 2017.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ (SESPA). Plano de Contingência Hospitalar do 10º CRS, março de 2020. Disponível em: <http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/>

_____. INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO -COVID 19 de 03 de abril a 03 de julho (10º CRS -ALTAMIRA).

SIMONI, Alessandra Traldi; DAGNINO, Ricardo de Sampaio. Dinâmica demográfica da população indígena em áreas urbanas: o caso da cidade de Altamira, Pará. Rev. bras. estud. popul., São Paulo, v. 33, n. 2, p. 303-326, Aug. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.20947/s0102-30982016a0020>.

VALENTI, V.E.; MENEZES, P. de L.; de ABREU, A.C.G.; VIEIRA, G.N.A.; GARNER, D.M. Medidas de distanciamento social podem ter reduzido as mortes estimadas relacionadas à COVID-19 no Brasil. Journal Human Growth Development. Vol 30, pg 164-169, 2020.

VIDAL, I et al. Mapa dos Caminhos: Saúde Indígena. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 30 de setembro de 2015.

WHO, World Health Organization. COVID-19 strategy update. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19&download=true>, acessado às 20:00 horas, em 14 de julho de 2020.

9. Equipe de trabalho

1. **Dinar Duarte Vasconcelos:** Doutoranda em Biologia Parasitária na Amazônia (UEPA/Instituto Evandro Chagas), Mestre em Ensino e Saúde na Amazônia, Especialista em Saúde Pública e Informática em Saúde – Professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Pará (Campus IX-Altamira) e do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail: divasconcelos@uepa.br.
2. **Hermes Fonseca de Medeiros:** Doutor em Ecologia (UNICAMP) – Professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Biológicas do Campus Universitário de Altamira/UFPA e do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail: hermes@ufpa.br
3. **Assis da Costa Oliveira:** Doutor em Direito (UnB). Professor e pesquisador da Faculdade de Etnodiversidade do Campus Universitário de Altamira/UFPA e do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail: assisdco@gmail.com.
4. **Denis Vieira Gomes Ferreira:** Especialista em Gestão em Saúde (UFPA), Mestre em Neurociências e Biologia Celular (UFPA) e Doutorando em Neurociências e Biologia Celular (UFPA). Professor e Pesquisador da Faculdade de Medicina do Campus Universitário de Altamira/UFPA e do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail: denisvfg@ufpa.br.
5. **Antônio Carlos de Lima.** Mestrando em Saúde na Amazônia (UFPA) - Professor e pesquisador da Faculdade de Medicina de Altamira no Campus Universitário de Altamira e do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail:
6. **Érika Fernandes Costa Pellegrino:** Psiquiatra (FMUSP), Mestranda em Sustentabilidade e Povos Tradicionais (UNB) - Professora e Pesquisadora da Faculdade de Medicina do Campus Universitário de Altamira/UFPA e do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail: erikafcpellegrino@gmail.com
7. **Amanda Caroline Duarte Ferreira:** Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Especialista em Gestão de Emergência em Saúde Pública. Mestranda em Saúde na Amazônia (UFPA) e Pesquisadora do GT Saúde do CEFORM XINGU (UFPA/Altamira). E-mail: amand.07@hotmail.com.
8. **Juarez Antônio Simões Quaresma:** Doutor em Patologia (USP), professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará, Universidade Federal do Pará (núcleo de medicina tropical) e colaborador do Instituto Evandro Chagas. E-mail: Juarez.quaresma@gmail.com

***Agradecimentos**

Nossos agradecimentos ao apoio obtido, para elaboração da escrita deste parecer, em especial as sugestões apontadas em relação a versão preliminar do texto do Prof. Dr. Jose Antônio Herrera e Profa. Dra. Rayrys Cravo Herrera, ao prof. Dr. Bruno Spacek Godoy, por ter fornecido ferramentas estatísticas usadas na análise epidemiológica, ao apoio institucional da UFPA e UEPA, assim como o auxílio de todos os pesquisadores e profissionais da saúde que têm contribuído para este grupo de trabalho.

ANEXO 1

DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS EMPREGADOS NO 2º PARECER TÉCNICO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NA REGIÃO TRANSAMAZÔNICA E XINGU, DE 18/07/2020.

1. Ajustes de retas segmentadas às séries de números acumulados de óbitos.

Esta análise não inclui testes de hipóteses. Consiste apenas na descrição das curvas de óbitos acumulados, por meio de retas segmentadas. Com o uso do pacote estatístico *Segmented* 1.2-0 (MUGGEO, 2017) no programa R (R CORE TEAM, 2020), foram obtidos os ajustes de curvas compostas por retas segmentadas, incluindo o número o número de pontos de quebra, as datas das quebras (mudanças relevantes no número de infectados do município), as inclinações dos segmentos de reta e as proporções das variações dos dados explicadas pelos modelos.

Para a definição do número de pontos de quebra foi feita a opção por escolher o número que resultasse em um bom ajuste, começando com o número “2” para todos os municípios. Para alguns deles, dois pontos de quebra resultaram em um ajuste muito melhor, tanto em uma análise visual quanto na proporção de variação explicada pelo modelo. Para os demais, ficou claro que um dos pontos de quebra se mostrava irrelevante, geralmente associado à adição de um segmento curto de reta. Para estes casos foram utilizados os resultados obtidos com apenas um ponto de quebra.

2. Ajustes de crescimento exponencial.

Caso a epidemia esteja progredindo com uma taxa reprodutiva “R” maior do que 1, a curva obtida tende a ser ajustada por uma análise de retas segmentadas, com os segmentos consecutivos apresentando inclinações maiores. Para dois municípios em que isto foi observado, Brasil Novo e Medicilândia, foi obtido o ajuste de uma função de crescimento exponencial pela adição de linhas de tendência em gráficos no programa Excel.

3. Estimativas dos números diários de novos infectados, e de infectados, a partir dos números diários de óbitos.

Para estas análises foram utilizados os números de novos óbitos registrados diariamente em Altamira, desde o início da epidemia local, assim como valores de

parâmetros referentes à Covid-19, extraídos da literatura. Diferentes estudos apresentam diferentes valores para estes parâmetros, devido à dificuldade para obtê-los assim como devido à sua real variação, entre as regiões afetadas pela pandemia (CHOWDHURY *et al.* 2020). No entanto, a maioria dos estudos chegam a valores próximos, resultando na viabilidade de adoção de valores que devem estar próximos ao que ocorre na 10^oCRS. Os parâmetros e valores assumidos para eles foram:

- Mortalidade de pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2: 1%.
- Tempo médio entre a contaminação e óbito: 22 dias.
- Tempo médio de duração da infecção (incluindo o tempo de incubação): 16 dias.
- Tempo necessário para que a pessoa apresente resultado positivo nos testes: 14 dias.

A taxa de mortalidade adotada baseada em estimativas obtidas para vários países, incluindo o Brasil (MALLAPATY, 2020). Os tempos de duração da infecção para sobreviventes, assim como o período desde a contaminação até o óbito foram obtidos a partir de uma compilação de informações, realizada com base em três publicações, referentes ao observado na China (FERGUSON *et al.*, 2020, LAUER *et al.*, 2020, LI *et al.*, 2020, LIU *et al.*, 2020). O tempo necessário para que os testes baseados em anticorpos tenham boa efetividade foi baseado em dois estudos (DEEKS *et al.*, 2020).--

Os números diários de óbitos foram obtidos a partir da números acumulativos de óbitos, divulgados nos Boletins Epidemiológicos. Devido ao pequeno tamanho populacional da cidade, assim como atrasos de poucos dias na divulgação dos resultados, como por exemplo, a ausência de divulgação de Boletins aos finais de semana, os números de óbitos diários apresentam uma variação muito grande. Para diminuir o ruído provocado por esta variação, os números de óbitos diários foram substituídos pelas médias móveis de três dias. Com base nestes valores, foram calculadas as variáveis a seguir:

- **Número de novos infectados do dia X** = Número de novos óbitos do dia (X+22), multiplicado por 100.
- **Número de infectados do dia X** = Somatório dos números de novos infectados do dia (X-16) até o dia X.
- **Taxa reprodutiva (R) diária do dia X**= Número de infectados do dia X/Número de infectados do dia (X-1).

- **Número de Imunizados do dia X** = Somatório dos números de novos infectados, desde o início da epidemia local, até o dia (X-14).

Referências

CHOWDHURY, R. *et al.* Dynamic interventions to control COVID-19 pandemic: a multivariate prediction modelling study comparing 16 worldwide countries. **European Journal of Epidemiology**. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10654-020-00649-w> . Acesso em: 02/05/2020.

DEEKS, JJ, *et al.* Antibody tests for identification of current and past infection with SARS-CoV-2. **Cochrane Database of Systematic Reviews** 2020, 6. Art. No.: CD013652. DOI: 10.1002/14651858.CD013652.

FERGUSON, N. M. *et al.* **Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand.** Imperial College COVID-19 Response Team, London, 2020, 16. <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf>

MALLAPATY, S. How deadly is the coronavirus? Scientists are close to an answer. **Nature**. 582, 467-468. 2020. doi: 10.1038/d41586-020-01738-2

MUGGEO, V.M. Interval estimation for the breakpoint in segmented regression: a smoothed score-based approach. **Australian & New Zealand Journal of Statistics**, 59, 311-322. 2017. <https://cran.r-project.org/doc/Rnews/>.

LAUER, Stephen A *et al.* The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and Application. **Ann Intern Med**. 2020; doi: <https://doi.org/10.7326/M20-0504>

LI R, PEI S, CHEN B, *et al.* Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). **Science**. 368(6490):489-493. 2020;. doi:10.1126/science.abb3221.

LIU Y, YAN LM, WAN L, *et al.* Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. **The Lancet Infectious Diseases**. 3099(20)30232-2. 2020. doi: 10.1016/S1473-

R CORE TEAM (2020). **R: A language and environment for statistical computing.** R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.